

GAMBARAN KEBUTUHAN AKTUALISASI DIRI PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA PADA LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 3, Agustus 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3732038

Rahima Putri^{1,*}, Ismaniar¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*rahimaputri08@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya hasil belajar peserta didik pada Lembaga Bimbingan Belajar Pelangi di Kenagarian Sinuruik. Hal ini diduga karena tingginya kebutuhan aktualisasi peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan: (1) kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan pertumbuhan, (2) kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan pencapaian potensi, (3) kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan kebutuhan pemenuhan diri, (4) kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan dorongan untuk mampu. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 35 orang dan sampel 28 orang. Teknik penarikan sampel menggunakan cluster random sampling. Teknik pengumpulan data adalah angket dan alat pengumpul data adalah daftar pernyataan tertulis. Teknik analisis data menggunakan perhitungan persentase. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan pertumbuhan dalam pembelajaran sudah baik, (2) gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan pencapaian potensi dalam pembelajaran sudah baik, (3) gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan pemenuhan diri dalam pembelajaran sudah baik, (4) gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan dorongan untuk mampu dalam pembelajaran sudah baik. Diharapkan kepada pengelola bimbingan belajar untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pembelajaran dan memahami bagaimana potensi dalam diri peserta didik.

Kata Kunci: Aktualisasi Diri, Pembelajaran Matematika, Lembaga Bimbingan Belajar

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu sarana atau hal yang harus ada dalam kehidupan manusia yang memiliki tujuan untuk masyarakat luas dapat mengembangkan, menciptakan, memberi kendali terhadap perkembangan ilmu atau IPTEK yang berkembang (Habibah, 2017; Rahmat, 2013). Dampak dari pendidikan ini belum bisa berjalan beriringan dengan perkembangan zaman, diduga hal ini akibat kurangnya pendisiplinan ilmu yang didapati oleh proses pendidikan itu sendiri. Maka dari itu, hal inilah yang menjadi *challenge* bagi setiap pendidik untuk menyiapkan bekal bagi peserta didiknya dalam menghadapi masa depan (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2010; Kasali, n.d.; Komara, 2018; Susilo & Sarkowi, 2018; Wijaya, Sudjimat, & Nyoto, 2016).

Latar belakang bahwa adanya kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan oleh pemerintah, dengan demikian para orang tua serta siswa merasa perlu menambah jam belajar di luar jam

belajar pada sekolah formal. Pendidikan nonformal memegang andil atau ikut serta menyukseskan tujuan dari pendidikan nasional, karena pendidikan formal saja belum dapat memenuhi semua kebutuhan belajar seseorang (Hiryanto, 2009; Mulyono, 2012; Septiarti & Hendrowibawa, 2010; Susanti, 2014). Para siswa di sekolah formal juga belajar pada jalur pendidikan nonformal, seperti para siswa yang mendapat kesulitan belajar di sekolah dengan mengikuti bimbingan belajar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang tenaga pengajar pada mata pelajaran matematika pada tanggal 03 Agustus 2017 bahwa 27 orang peserta didik mendapatkan nilai yang bagus dalam mengikuti pembelajaran matematika di sekolah. Seiring hasil wawancara peneliti dengan Ketua Lembaga Bimbingan Belajar Pelangi yaitu Yulise (2017) pada tanggal 3 Agustus 2017, bahwa tingginya hasil belajar matematika terlihat pada peserta didik yang sudah mencapai nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang sudah ditetapkan yaitu 75.

Tingginya hasil belajar peserta didik salah satunya dipengaruhi oleh faktor aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah ketelitian seseorang dalam meletakkan diri berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Maslow dalam Arianto (2009), aktualisasi diri merupakan suatu proses yang terjadi dalam diri seseorang dalam mencari jati diri melalui sifat-sifat dan mental, dan juga dapat mengembangkan potensi yang ada yang dikembangkan melalui pengalaman yang dialami oleh individu itu sendiri. Mengaktualisasikan diri dapat mendorong siswa untuk peka berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri (Asep, 2016; Kau, 2017; Volume, 2017). Peserta didik bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan dan menanggung resiko dari perilaku yang ditunjukkan sehingga akan berpengaruh pada hasil belajar (Listyowati, Andayani, & Karyanta, 2012).

Jadi dalam penelian ini, diduga tingginya hasil belajar salah satunya dipengaruhi oleh aktualisasi diri. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik dalam pembelajaran matematika pada Lembaga Bimbingan Belajar Pelangi di Kenagarian Sinuruik, Kabupaten Pasaman Barat.

Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan: (1) menggambarkan kebutuhan aktualisasi diri dari peserta akan pertumbuhan dalam pembelajaran matematika, (2) menggambarkan kebutuhan aktualisasi diri dari peserta didik akan pencapaian potensi pembelajaran matematika, (3) menggambarkan kebutuhan aktualisasi diri dari peserta akan pemenuhan diri dalam pembelajaran matematika, dan (4) menggambarkan kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan dorongan untuk mampu dalam pembelajaran matematika di Bimbingan Belajar Pelangi Kenagarian Sinuruik Kabupaten Pasaman Barat.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Arikunto (2014), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik yang terdaftar mengikuti pembelajaran matematika yang diadakan oleh lembaga bimbingan belajar pelangi di Kenagarian Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat yang berjumlah 35 orang. Jumlah populasi di bimbingan belajar pelangi pada tahun 2018 sebanyak 35 orang. Dari keseluruhan populasi tersebut, penenliti memutuskan dalam pengambilan sampel dari penelitian ini sebanyak 80% yang berjumlah 28 orang peserta didik di Bimbingan Belajar Pelangi Kenagarian Sinuruik Kabupaten Pasaman Barat.

Penelitian menggunakan jenis deskriptif kuantitatif dengan perhitungan persentase dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{n} \times 100\%$$

Ket :

P = Persentase
F = Jumlah frekuensi
n = Jumlah responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Kebutuhan Aktualisasi Diri Peserta Didik Akan Pertumbuhan

Data tentang gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan pertumbuhan dalam pembelajaran matematika pada Lembaga Bimbingan Belajar Pelangi di Kenagarian Sinuruik Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi responden menyatakan sering, untuk jawaban sering diklasifikasikan baik, ini dapat dilihat terlihat peserta didik menyatakan sering membutuhkan aktualisasi diri akan pertumbuhan, artinya peserta didik sudah mengaktualisasikan dirinya akan pertumbuhan.

Gambaran Kebutuhan Aktualisasi Diri Peserta Didik Akan Pencapaian Potensi

Data tentang gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan pencapaian potensi dalam pembelajaran matematika pada Lembaga Bimbingan Belajar Pelangi di Kenagarian Sinuruik Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi responden menyatakan sering, untuk jawaban sering diklasifikasikan baik, ini dapat dilihat terlihat peserta didik menyatakan

sering membutuhkan aktualisasi diri akan pencapaian potensi, artinya peserta didik sudah mengaktualisasikan dirinya akan pencapaian potensi.

Gambaran Kebutuhan Aktualisasi Diri Peserta Didik akan Pemenuhan Diri

Data tentang gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan pemenuhan diri dalam pembelajaran matematika pada Lembaga Bimbingan Belajar Pelangi di Kenagarian Sinuruik Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi responden menyatakan sering, untuk jawaban sering diklasifikasikan baik, ini dapat dilihat dari peserta didik menyatakan sering membutuhkan aktualisasi diri akan pemenuhan diri, artinya peserta didik sudah mengaktualisasikan dirinya akan pemenuhan diri.

Gambaran Kebutuhan Aktualisasi Diri Peserta Didik Akan Dorongan untuk Mampu

Data tentang gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan pencapaian potensi dalam pembelajaran matematika pada Lembaga Bimbingan Belajar Pelangi di Kenagarian Sinuruik Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi responden menyatakan sering, untuk jawaban sering diklasifikasikan baik, ini dapat dilihat peserta didik menyatakan sering membutuhkan aktualisasi diri akan pencapaian potensi, artinya peserta didik sudah mengaktualisasikan dirinya dengan baik akan pencapaian potensi.

Pembahasan

Gambaran Kebutuhan Aktualisasi Diri Peserta Didik Akan Pertumbuhan dalam Pembelajaran Matematika

Berdasarkan hasil pengolahan data tentang gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan pertumbuhan dalam pembelajaran matematika, hal ini ditandai dengan sebagian besar responden menyatakan pernyataan sering untuk jawaban sering dikategorikan baik. Jadi berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan pertumbuhan dalam pembelajaran matematika pada Lembaga Bimbingan Belajar Pelangi berada pada kategori baik di Kenagarian Sinuruik Kabupaten Pasaman Barat.

Menurut Kartono (2007), pertumbuhan adalah suatu perubahan yang terjadi yang dilihat secara fisiologis yang menjadi hasil akhir dari kematangan dari fungsi fisik yang berlangsung standar dan normal pada diri individu tersebut. Pertumbuhan dapat dinyatakan kepada perubahan yang terjadi pada bagian tertentu, akan tetapi pertumbuhan itu tersebut merupakan sebuah sifat dari suatu objek (Masganti, 2012; Usman, Sukandar, & Sutisna, 2014).

Aktualisasi diri akan kebutuhan pertumbuhan yang dilakukan oleh peserta didik dalam pembelajaran matematika terlaksana dengan baik sejalan dengan pendapat ahli terlihat perubahan yang terjadi pada sikap sampai dengan hasil belajar peserta didik, sehingga peserta didik tau apa yang ia butuhkan dalam mengaktualisasikan diri akan pertumbuhan (Bujuri, 2018; Nurhadi, 2018). Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan pertumbuhan dalam pembelajaran matematika dikatakan baik. Hal ini terlihat dari kedudukan peserta didik dalam kelas yang mampu untuk disiplin, mentaati peraturan, dan mampu memperbaiki diri apabila melakukan kesalahan.

Gambaran Kebutuhan Aktualisasi Diri Peserta Didik Akan Pencapaian Potensi dalam Pembelajaran Matematika

Berdasarkan hasil pengolahan data tentang gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan pencapaian potensi dalam pembelajaran matematika, hal ini ditandai dengan sebagian besar responden yang menyatakan sering yang dikategorikan baik. Jadi berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan pencapaian potensi dalam pembelajaran matematika pada Lembaga Bimbingan Belajar Pelangi berada pada kategori baik di Kenagarian Sinuruik Kabupaten Pasaman Barat.

Secara umum pengertian potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan, sehingga pada intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Majdi (2007), menjelaskan potensi adalah suatu kemampuan, kesanggupan, kekuatan ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar.

Kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan pencapaian potensi dalam pembelajaran matematika telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat pada peserta didik yang mampu konsisten terhadap apa yang mereka lakukan dan memiliki komitmen yang kuat dalam hal pencapaian potensi yang dimiliki.

Gambaran Kebutuhan Aktualisasi Diri Peserta Didik Akan Pemenuhan Diri dalam Pembelajaran Matematika

Berdasarkan hasil pengolahan data tentang gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan pemenuhan diri dalam pembelajaran matematika. Jadi berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan pemenuhan diri dalam pembelajaran matematika pada Lembaga Bimbingan Belajar Pelangi berada pada kategori baik di Kenagarian Sinuruik Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam filsafat dan psikologi, pemenuhan diri adalah kesadaran akan hasrat dan kapasitas terdalam seseorang. Hanurawan (2010) Aktualisasi diri merupakan kemampuan manusia menghadirkan diri secara nyata. Aktualisasi diri terwujud dalam diri manusia untuk memperoleh pemenuhan diri (*self fulfillment*) sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya.

Gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan pemenuhan diri dalam pembelajaran matematika terlaksana dengan baik. Hal tersebut terlihat pada pesera didik yg yakin pada kemampuannya, berani mengemukakan pendapat, mampu bersosialisasi dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai gambaran aktualisasi diri peserta didik akan pemenuhan diri dalam pembelajaran matematika sudah dikatakan baik, ini terlihat pada peserta didik yg mampu menerapkan kemampuan yang dimiliki dalam belajar dan mampu berpartisipasi dengan baik.

Gambaran Kebutuhan Aktualisasi Diri Peserta Didik Akan Dorongan untuk Mampu dalam Pembelajaran Matematika

Berdasarkan hasil pengolahan data tentang gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan dorongan untuk mampu dalam pembelajaran matematika. Jadi berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan dorongan untuk mampu dalam pembelajaran matematika pada Lembaga Bimbingan Belajar Pelangi berada pada kategori baik di Kenagarian Sinuruik Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam psikologi, dorongan adalah keadaan atau aktifitas dalam diri seseorang yang merupakan rangsangan untuk bertingkah laku menuju pemenuhan kebutuhan tertentu (Rachmahana, 2002). Dorongan merupakan kekuatan psikis yang berfungsi untuk mengarahkan perilaku manusia agar lebih fokus dalam mencapai tujuannya (Suranto, 2015). Menurut Uno (2012), motivasi dapat diartikan sebagai sebuah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan.

Gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan dorongan untuk mampu dalam pembelajaran matematika terlaksana dengan baik. Hal tersebut terlihat pada pesera didik yang yakin pada kemampuannya, selalu bersyukur dengan apa yang ia miliki, dan mampu bekerja keras demi mendapatkan hasil belajar yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai gambaran aktualisasi diri peserta didik akan dorongan untuk mampu dalam pembelajaran matematika sudah dikatakan baik, ini terlihat pada peserta didik yg mampu memotivasi diri sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: (1) Gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan pertumbuhan dalam pembelajaran matematika telah terlaksana dengan baik. Terlihat dari kedudukan peserta didik dalam kelas yang mampu untuk disiplin, mentaati peraturan, dan mampu memperbaiki diri apabila melakukan kesalahan. (2) Gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan pencapaian potensi dalam pembelajaran matematika telah terlaksana dengan baik. Terlihat pada peserta didik yang mampu konsisten terhadap apa yang mereka lakukan dan memiliki komitmen yang kuat dalam hal pencapaian potensi yang dimiliki. (3) Gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan pemenuhan diri dalam pembelajaran matematika telah terlaksana dengan baik. Terlihat pada peserta didik yg mampu menerapkan kemampuan yang dimiliki dalam belajar dan mampu berpartisipasi dengan baik. (4) Gambaran kebutuhan aktualisasi diri peserta didik akan dorongan untuk mampu dalam pembelajaran matematika telah terlaksana dengan baik. Terlihat pada peserta didik yg mampu memotivasi diri sendiri dan mampu mempertahankan hasil belajar.

REFERENSI

- Arianto. (2009). *Psikologi Umum*. Jakarta: PT. Prenhalindo.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asep, S. egok. (2016). Kemampuan Berpikir Kritis dan Kemandirian Belajar dengan Hasil Belajar Matematika. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 7(2), 185–198. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/121337-ID-kemampuan-berpikir-kritis-dan-kemandiria.pdf>
- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2010). *Paradigma Pendidikan Nasional di Abad 21*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan. Retrieved from <http://www.bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/2012/04/Laporan-BSNP-2010.pdf>
- Bujuri, D. A. (2018). Analisis Kebutuhan Anak Usia Dasar dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *JIP: Jurnal Ilmiah PGMI*, 4(1), 82–97. <https://doi.org/10.19109/jip.v4i1.2269>
- Habibah, S. (2017). Implikasi Filsafat Ilmu terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. *DAR EL-ILMI : Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, 4(1), 166–180. Retrieved from <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/view/693>
- Hanurawan, F. (2010). *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Bandung: Pt.Remaja Rosdakarya.
- Hiryanto, H. (2009). *Meningkatkan Efektivitas Pendidikan Nonformal dalam Pengembangan Kualitas Manusia (Bahan PPM)*. Yogyakarta. Retrieved from <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/artikel-ppm-peningkatan-kualitas-manusia-melalui-pnf.pdf>
- Kartono, K. (2007). *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kasali, R. (n.d.). *Tantangan Indonesia Dalam Abad ke 21 (Mengapa Kita Harus Siap Berubah?)*. Jakarta. Retrieved from <http://p3g.unm.ac.id/index.php/download/category/16-kumpulan-materi-sosialisasi-kurikulum-2013.html?download=203%3Aperubahan-mindset-2>
- Kau, M. A. (2017). Peran Guru Dalam Mengembangkan Kreativitas Anak Sekolah Dasar. In *Proceeding Seminar Dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium Dan Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan Dan Konseling Berbasis Kkni* (pp. 157–166). Malang: UM Press.
- Komara, E. (2018). Penguatan Pendidikan Karakter dan Pembelajaran Abad 21. *SIPATAHOENAN: South-East Asian Journal for Youth, Sports & Health Education*, 4(1), 17–26. Retrieved from <http://journals.mindamas.com/index.php/sipatahoenan/article/download/991/889>
- Listyowati, A., Andayani, T. R., & Karyanta, N. A. (2012). Hubungan antara Kebutuhan Aktualisasi Diri dan Dukungan Sosial dengan Kematangan Karir pada Siswa Kelas XII SMAN 2 Klaten. *Wacana*, 4(2), 116–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.13057/wacana.v4i2.23>
- Majdi, U. Y. E. (2007). *Quranic Quotient*. Jakarta: Qultum Media.
- Masganti, S. (2012). *Perkembangan Peserta Didik*. Medan: Perdana Publishing.
- Mulyono, D. (STKIP S. B. (2012). Menegaskan Karakter Pendidikan Nonformal. *Empowerment: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah STKIP Siliwangi Bandung*, 1(1), 63–68. Retrieved from <http://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/empowerment/article/view/365>
- Nurhadi, N. (2018). Pengembangan Aktualisasi Diri Peserta Didik dalam Meningkatkan Mutu Lulusan di Pondok Pesantren Al-Iman Putra Ponorogo. *Muslim Heritage*, 2(2), 317–338. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i2.1114>
- Rachmahana, R. S. (2002). Dorongan Mencari Sensasi dan Perilaku Pengambilan Resiko pada Mahasiswa. *Psikologika*, VII(14), 53–69. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/Psikologika/article/download/328/7340>
- Rahmat, A. (2013). *Pengantar Pendidikan: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Gorontalo: Ideas Publishing. Retrieved from <http://repository.ung.ac.id/get/kms/9362/pengantar-pendidikan-teori-konsep-dan-aplikasi.pdf>
- Septiarti, S. W., & Hendrowibawa, L. (2010). Pengembangan Model Pembelajaran PLS yang Berbasis Potensi Masyarakat Pasca Gempa di Bantul Yogyakarta. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar*

- Sekolah*, 14(1), 86–99. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/diklus/article/download/5799/5004>
- Suranto, S. (2015). Pengaruh Motivasi, Suasana Lingkungan dan Sarana Prasarana Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa (Studi Kasus pada SMA Khusus Putri SMA Islam Diponegoro Surakarta). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(2), 11–19. Retrieved from <http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/download/1532/1074>
- Susanti, S. (2014). Meningkatkan Efektivitas Pendidikan Nonformal dalam Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal Handayani*, 1(2), 9–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jh.v1i2.1255>
- Susilo, A., & Sarkowi, S. (2018). Peran Guru Sejarah Abad 21 dalam Menghadapi Tantangan Arus Globalisasi. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 2(1), 43–50. <https://doi.org/10.17509/historia.v2i1.11206>
- Uno, H. B. (2012). *Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, H., Sukandar, H., & Sutisna, M. (2014). Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia 3-24 Bulan di Daerah Konflik. *Kesmas: National Public Health Journal*, 9(1), 44. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v9i1.455>
- Volume, R. J. (2017). Motivasi, Pemikiran Kritis dan Verifikasi Akademik Siswa SMA dalam Perilaku Penemuan Informasi. *Record and Library Journal*, 3(1), 10–24. Retrieved from <https://e-journal.unair.ac.id/RLJ/article/download/7287/4413>
- Wijaya, E. Y., Sudjimat, D. A., & Nyoto, A. (2016). Transformasi Pendidikan Abad 21 sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Global. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2016 ~* (pp. 263–278). Malang: Universitas Kanjuruhan Malang. <https://doi.org/2528-259X>
- Yulise. (2017). *Wawancara*. Padang.